

PEMANFAATAN *SMARTPHONE* ANDROID SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN GITAR DI ERA INDUSTRI 4.0

Kanzul Fikri¹⁾, Sena Radya Iswara Samino²⁾

Program Studi Pendidikan Musik, STKIP Citra Bakti

¹⁾kanzulfikri91@gmail.com, ²⁾senasamino@gmail.com

Histori artikel

Received:
17 September 2019

Accepted:
11 Oktober 2019

Published:
25 November 2019

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan capaian belajar mahasiswa pendidikan musik terhadap mata kuliah gitar dengan menggunakan aplikasi GuitarTuna. Aplikasi GuitarTuna adalah suatu aplikasi yang ada di dalam *smartphone* android yang dapat membantu siswa atau peserta didik untuk mengoptimalkan belajar bermain gitar. Selain itu aplikasi GuitarTuna juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran gitar di era industri 4.0 ini. Karena persaingan penggunaan teknologi informasi terutama *smartphone* hampir keseluruhan di kalangan siswa atau mahasiswa, hal ini mempengaruhi waktu belajar siswa, yang biasanya waktu dimaksimalkan dalam belajar, tetapi karena adanya *smartphone*, waktu lebih banyak terbuang karena bermain *smartphone*. Metode deskriptif digunakan oleh penulis sebagai metode penelitian karya ilmiah ini. Pemilihan metode deskriptif yaitu bertujuan memperbaiki proses belajar gitar di sekolah musik maupun perguruan tinggi di era 4.0, dan tahapan dalam prosedur penelitian ini yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Studi Dokumentasi, (4) Dokumentasi. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah menunjukkan bahwa GuitarTuna bisa menjadi media pembelajaran gitar karena di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur, yaitu; *Tools* yang berisi *metronome* dan *chord library*, kemudian *games* yang berisi *learn chords*, *learn chord diagramss*, *chord ear trainer*, *learn to play chords*, *master chord*, *custom chord game*, dan kemudian juga ada *tuner* (pengatur suara senar). Dengan adanya beberapa fitur dalam aplikasi *smartphone* android ini dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan capaian belajar instrumen gitar di era 4.0.

Kata-kata Kunci : *smartphone*, media pembelajaran, guitartuna

Abstract. Penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan capaian belajar mahasiswa pendidikan musik terhadap mata kuliah gitar dengan menggunakan aplikasi GuitarTuna. Aplikasi GuitarTuna adalah suatu aplikasi yang ada di dalam smartphone android yang dapat membantu siswa atau peserta didik untuk mengoptimalkan belajar bermain gitar. Selain itu aplikasi GuitarTuna juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran gitar di era industri 4.0 ini. Karena persaingan penggunaan teknologi informasi terutama smartphone hampir keseluruhan di kalangan siswa atau mahasiswa, hal ini mempengaruhi waktu belajar siswa, yang biasanya waktu dimaksimalkan dalam belajar, tetapi karena adanya smartphone, waktu lebih banyak terbuang karena bermain smartphone. Metode deskriptif digunakan oleh penulis sebagai metode penelitian karya ilmiah ini. Pemilihan metode deskriptif yaitu bertujuan memperbaiki proses belajar gitar di sekolah musik maupun perguruan tinggi di era 4.0, dan tahapan dalam prosedur penelitian ini yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Studi Dokumentasi, (4) Dokumentasi. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah menunjukkan bahwa GuitarTuna bisa menjadi media pembelajaran gitar karena di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur, yaitu; Tools yang berisi metronome dan chord library, kemudian games yang berisi learn chords, learn chord diagrams, chord ear trainer, learn to play chords, master chord, custom chord game, dan kemudian juga ada tuner (pengatur suara senar). Dengan adanya beberapa fitur dalam aplikasi smartphone android ini dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan capaian belajar instrumen gitar di era 4.0.

Kata-kata Kunci : smartphone, media pembelajaran, guitartuna

Latar Belakang

Banyak teknologi-teknologi yang mengalami banyak perkembangan dalam era digital seperti saat ini, terutama teknologi informasi. Salah satu dari teknologi informasi yang banyak diminati oleh masyarakat, yaitu *smartphone*. Perangkat seluler yang dilengkapi dengan sistem pengoperasian seperti halnya komputer serta ukurannya yang kecil membuat masyarakat menjadi ketergantungan akan *smartphone*. Karena hampir 80% aktifitas sehari-hari bisa dibantu oleh aplikasi atau *software* di dalam *smartphone*.

Dalam dunia pendidikan, baik ditingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi, penggunaan *smartphone* juga banyak diminati oleh siswa, mahasiswa, guru, serta dosen dalam dalam kebutuhan informasi. Tetapi, penggunaan tersebut kurang maksimal karena di dalam *smartphone* terdapat aplikasi dan *software* yang mendukung dalam kegiatan belajar mengajar, dan tidak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar secara maksimal.

Minovic (2012:893) menyatakan bahwa siswa saat ini telah tumbuh dengan menggunakan perangkat seperti komputer, ponsel, dan video untuk hampir setiap kegiatan dari kegiatan belajar, bekerja, atau sebatas hiburan. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa perkembangan *smartphone* saat ini tidak hanya sebatas alat komunikasi, namun saat ini *smartphone* banyak digunakan dalam segala aktifitas salah satunya yaitu sebagai media pembelajaran.

Media pembelajaran sangatlah penting dibutuhkan oleh siswa untuk membantu proses belajar karena media pembelajaran adalah semua yang membantu guru dalam proses belajar mengajar serta alat pengantar pesan pada siswa dari sumber-sumber belajar. Seperti halnya yang disampaikan oleh Munadi (2010:7) bahwa "segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif”.

Tanpa adanya sarana ataupun alat bantu (media) membuat tidak maksimalnya proses komunikasi dalam pembelajaran, karena kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari proses komunikasi, maka diperlukan alat perantara yang disampaikan oleh guru pada siswa. Penggunaan media sebaiknya menjadi bagian yang perlu diperhatikan lebih dalam kegiatan belajar mengajar.

Peran guru dalam pembaruan dan pengadaan media pembelajaran sangatlah penting karena guru berperan penting dalam proses pembelajaran di kelas. Maka dari itu seorang guru dituntut untuk mengolah kemampuannya untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih efektif dan efisien sehingga pembelajaran dapat lebih menyenangkan. Dalam hal ini mutu serta keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari sejauh mana seseorang bisa memaksimalkan kemampuannya dalam pengadaan media pembelajaran tersebut. Sama halnya yang disampaikan oleh Miarso (1986:105) bahwa “hal pertama yang dilakukan guru dalam penggunaan media secara efektif adalah mencari, menemukan dan memilih media yang memenuhi kebutuhan belajar anak, menarik minat anak, sesuai dengan perkembangan kematangan dan pengalamannya serta karakteristik khusus yang ada pada kelompok belajarnya”.

Pada era industri 4.0 ini, media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi dituntut untuk bisa bersaing serta menyesuaikan dengan kebutuhan belajar serta capaian yang ada di dalam dunia pendidikan saat ini, agar bisa bertransformasi menyesuaikan kemajuan teknologi dan informasi yang ada. Sama halnya yang disampaikan oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel (2014) yang memiliki pendapat bahwa Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional.

Jika dalam pendidikan di Indonesia bisa melakukan hal tersebut, kegiatan belajar dan mengajar di lingkungan sekolah maupun di perguruan tinggi akan mencapai tingkat keberhasilan belajar yang maksimal.

Salah satu materi pelajaran atau materi perkuliahan yang bisa dimaksimalkan proses pembelajarannya, yaitu pelajaran atau mata kuliah “gitar”, banyak sekolah-sekolah musik maupun perguruan tinggi swasta (seni) yang masih sulit untuk beranjak bertransformasi menyesuaikan proses pembelajaran di era yang serba teknologi ini. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Rustaman (2001:461) bahwa “proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi dan komunikasi timbal-balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan, proses pembelajaran guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal”.

Dalam mengoptimalkan proses pembelajaran instrumen “gitar” digunakan media pendukung belajar dari aplikasi *smartphone* android, yaitu *GuitarTuna*. Dimana di dalam aplikasi *GuitarTuna* ini terdapat *Tools* yang berisi *metronome* dan *chord library*, kemudian *Games* yang berisi *learn chords*, *learn chord diagramss*, *chord ear trainer*, *learn to play chords*, *master chord*, *custom chord game*, dan kemudian juga ada *Tuner* (pengatur suara senar). Dengan adanya beberapa *fitur* dalam aplikasi *smartphone* android ini, penulis yakin akan banyak membantu siswa maupun mahasiswa prodi musik dalam belajar instrumen gitar.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif sebagai metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini. Pemilihan metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serangkaian *fitur-fitur* yang ada pada aplikasi *GuitarTuna*.

Dalam Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pengamatan dari beberapa karya tulis ilmiah yang membahas atau meneliti tentang pembelajaran praktik gitar di sekolah seni maupun sekolah tinggi (*Orbeat Music*, Purwacaraka, *Yamaha Music K2C*, SMK Kejuruan seni musik di Surabaya, Universitas Negeri Surabaya Prodi Musik, STKIP Citra Bakti Ngada Prodi Musik); (2) Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber guru musik gitar di sekolah maupun lembaga tersebut pada bulan Mei 2018. Wawancara pertama membahas tentang media pembelajaran yang digunakan pada kelas gitar atau mata kuliah gitar; (3) studi dokumentasi peneliti lakukan dengan mencari bahan atau materi serta teori-teori yang mendukung penyelesaian penelitian; (4) Dokumentasi yang dilakukan peneliti ini adalah mendokumentasikan dalam bentuk *capture screen* pada *smartphone* android aplikasi *GuitarTuna*.

Pembahasan

Gitar adalah alat musik petik berdawai senar. Gitar dapat menghasilkan melodi dan akor dalam jumlah dan variasi yang lebih banyak dibandingkan dengan alat musik lain. Gitar disebut alat musik melodi karena gitar dapat menghasilkan bunyi nada do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Gitar disebut juga alat musik harmoni karena gitar dapat menghasilkan akor. Akor ialah gabungan yang terdiri dari tiga nada atau atau lebih yang dibunyikan terdengar harmonis (Derry, 2008:1).

Gitar dibedakan menjadi dua jenis yaitu gitar elektrik dan akustik. Gitar elektrik adalah suara yang dihasilkan berasal dari getaran senar atau dawai kemudian ditangkap oleh sebuah alat yang disebut pick up, yaitu sebuah alat elektromagnet yang menggunakan energi listrik dan di ubah oleh energi fisik yang berupa getaran dari senar dan kemudian

digandakan oleh amplifier sebelum ke speaker dan ditransformasikan ke dalam bentuk gelombang suara.

Aplikasi *Smartphone* “*GuitarTuna*”

GuitarTuna adalah sebuah aplikasi *smartphone* android yang berisi tentang *metronome*, *tuner*, *chord*, dan *games* tentang pembelajaran gitar.

Gambar 1 Aplikasi *GuitarTuna*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Gambar 2 Aplikasi *GuitarTuna*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Pada Gambar 1 adalah tampilan *icon* dari aplikasi *GuitarTuna*, dan pada Gambar 2 menunjukkan tampilan awal ketika membuka aplikasi ini, sebelum memasuki menu utama dalam aplikasi.

Pada menu *Tools* terdapat dua pilihan yaitu; *Metronome* dan *Chord Library*. Fungsi dari *metronome* pada aplikasi ini sama halnya dengan *metronome* yang berupa *hardware* pada umumnya yaitu membantu pemusik maupun para penikmat musik untuk mengetahui cepat atau lambatnya suatu tanda (*tempo*) dalam lagu maupun musik. Dan *chord library* pada menu ini berisi macam macam *chord* mulai C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B beserta major, minor, 5, 7, maj7, m7, sus4, add9, sus2.

Gambar 3 Menu *Tools*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Gambar 4 *Metronome*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Gambar 5 Aplikasi *GuitarTuna*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Selain berisi bermacam *chord*, pada menu *chord library* juga dapat mengeluarkan suara seperti yang ada pada Gambar 5.

Gambar 6 Menu *Games*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Gambar 7 *Learn Chords*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Gambar 8 *Pilih Chord*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Selain menu *Tools* pada aplikasi *GuitarTuna* juga memiliki menu yang lain, yaitu *Games*. *Games* yang pada umumnya yaitu permainan yang menggunakan media elektronik dan merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasan batin. Dan menurut Clark (2006) “*games* adalah kegiatan yang melibatkan keputusan pemain, berupaya mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu”.

Pertanyaan dari Clark tersebut sesuai seperti *games* yang ada pada aplikasi *GuitarTuna*, karena pemain *games* atau pelajar gitar yang menggunakan *games* ini akan mengalami proses bermain dan belajar dengan memilih *chord* mana yang tepat, seperti yang terdapat pada Gambar 8 di atas.

Tidak hanya memilih *chord*, dalam menu *games* ini juga terdapat *Learn Chord Diagram* yang berisi *fingerboard* atau tempat untuk meletakkan jari serta senar pada gitar. Seperti pada Gambar 9 dan 10, pemain *games* bisa memilih titik mana yang kiranya tepat sesuai *chord* yang muncul.

Gambar 9 *Learn Chord Diagram D*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Gambar 10 *Learn Chord Diagram G*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Pada tahapan *games* berikutnya, yaitu tentang *hearing* atau pendengaran. Jadi selain sebagai media pembelajaran gitar dalam bidang praktik, *GuitarTuna* juga bisa juga membantu meningkatkan kepekaan nada atau *chord* pelajar gitar di sekolah maupun

perguruan tinggi musik. Hal ini ditunjukkan pada menu *games (chord ear Trainer)*. seperti yang ada pada Gambar 11 di bawah ini :

Gambar 11 *Chord Ear Trainer*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Gambar 11 di atas terlihat beberapa *icon* gambar yakni *speaker*, waktu, dan juga *score* (nilai yang didapat). Selain itu juga ada beberapa pilihan nama *chord* yang akan bertambah ketika bisa menuju soal-soal berikutnya. Pada *games* inilah dibutuhkan konsentrasi dan pendengaran yang akurat sebelum memilih *chord* mana yang sesuai dengan suara yang di dengar.

Learn to play chord, petunjuk dari *games* ini yakni memainkan *chord* yang muncul pada diagram *chord* dan yang utama sebelum memulai *games* ini dibutuhkan gitar untuk memainkan *games* ini. Karena suara gitar kita yang akan menentukan benar atau tidaknya, dengan pertimbangan yaitu ketapan nada, berapa senar yang harus dimainkan, dan menjaga tiap jari tidak menyinggung maupun menyentuh senar yang lain, hal-hal tersebut adalah kunci utama dalam bermain di *Learn to play chord* ini.

Fitur terakhir yang ada pada *games* ini adalah *tuner*, seperti yang ada pada gambar 13 dimana *tuner* ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur suara gitar, mulai dari senar ke-1 hingga senar ke-6 sesuai dengan note pada masing masing senar, dan terdapat dua cara untuk melakukan pengaturan yakni *Auto tune* atau *manual tune*.

Gambar 12 *Learn to play chords*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Gambar 13 *Tuner*
(Dok. Pribadi Kanzul 2019)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di atas dan sesuai apa yang terdapat dalam aplikasi *GuitarTuna*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *GuitarTuna* adalah aplikasi *smartphone* yang sangat membantu proses belajar materi gitar di sekolah-sekolah musik maupun di perguruan tinggi sesuai dengan level *games* yang ada pada aplikasi tersebut.

Penulis percaya bahwa aplikasi *GuitarTuna* sangat sesuai menjadi salah satu media pembelajaran gitar di era Industri 4.0, karena aplikasi ini terdapat pada *smartphone* yang fleksibel digunakan dimana saja serta mendukung siswa dalam meningkatkan minat belajar dan mentransformasi menyesuaikan teknologi semakin berkembang.

Daftar Pustaka

- Asriadi, D. (2008). *Kiat termudah belajar bermain gitar*. Jakarta: PT Kawan Pustaka.
- Clark, D. (2006). *Game and e-learning*. (Online). Diunduh melalui www.caspianlearning.co.uk/whtpcaspian-games_1.1pdf. Diakses 27 Mei 2019.
- Dantes, N. (2012). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Merkel, A. (2014). *Speech by federal chancellor angela merkel to the OECD conference*. (Online). Diunduh melalui: https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2014/2014-02-19-oecd-merkel-paris_en.html. Diakses 25 Mei 2019.

- Miarso, Y. (1986). *Teknologi komunikasi pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Munadi, Y. (2010). *Media pembelajaran*. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press.
- Pamungkas, A. (2008). *Dasar aplikasi musik digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rustaman. (2001). *Keterampilan bertanya dalam pembelajaran IPA, dalam handout bahan pelantikan guru-guru IPA SLTP Se-Kota Bandung di PPG IPA*. Jakarta: Depdiknas.
- Suryabarata, S. (2014). *Psikologi pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.